

**TALABA QIZLARNI OILAIY HAYOTGA TAYYORLASHNING
PEDAGOGIK – PSIXOLOGIK O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI****Vaxobova Nasibaxon Abdulxamidova**

Nam DU tadqiqotchisi

Annotatsiya. Usbu maqolada oila va uning o‘rni, talaba qizlarni oilaviy hayotga tayyorlashda adabiyotlari tahlili, olimlar qanday fikr bildirganlari va samarali omillar borasida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: oila, oilaviy muhit, bolalar huquqi, oilaviy masalalar, oilaviy manfaatlar

Аннотация. В данной статье обсуждаются семья и ее роль, анализ литературы в подготовке студенток к семейной жизни, мнения ученых и действующие факторы.

Ключевое слово. семья, семейное окружение, права ребенка, семейные вопросы, семейные интересы

Bugungi kunda mamlakatimizda oilalar, xotin-qizlar va bolalar huquq va manfaatlarini xalqaro huquqiy me‘yorlar doirasida himoya etilishini ta‘minlash maqsadida qator xalqaro huquqiy hujjatlarni (Konvensiya, Deklaratsiya, pakt va v.h.) ratifikatsiya qildi. Oilaning manfaatlarini ta‘minlash, madaniy, maishiy turmush sharoitini yaxshilash, oilaning ma‘naviy-axloqiy asoslarini takomillashtirish, kam ta‘minlangan, ko‘p bolali, boquvchisini yo‘qotgan va nochor oilalarni, nogironlarni, yetim, yolg‘iz keksalarni ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash borasida amalga oshirilayotgan tadbirlar butun dunyo xalqlarining diqqat-e‘tiborida bo‘lmoqda.

Ma‘lumki, uzoq tariximiz boy manbaaalarga ega bo‘lib, bu asosda yoshlarga ta‘lim-tarbiya va ma‘naviyat berib kelingan. Bu boy ma‘naviy merosimiz asosida yoshlarning imonli, e‘tiqodli, saxovatli, mehr-shavqatli, muruvvatli qilib tarbiyalashgan. Bu borada ayniqsa, Qur‘oni Karim va Hadisi Sharif manbaalarida

talqin etilgan insoniy sifatlar muhim tarbiya vositasi sifatida xizmat qilgan. Asrlar mobaynida dono xalqimiz tomonidan bizga meros bo‘lib qolgan qomusiy ahamiyatga molik tarbiyaviy ahamiyatdagi milliy va umuminsoniy qadriyatga ega durdonalar, xalq og‘zaki ijodining rang-barang na‘munalari, islomiy adabiyotlarning o‘lmas nodir asarlari asrlar osha insonlarga xos odob na‘munasi bo‘lib xizmat qiladi. Shuning uchun ham bugungi kunda Qur‘oni Karim va Hadisi Sharif ta‘limotlari yoshlar aynan qizlarni ma‘naviy -axloqiy tarbiyalashda umuminsoniy va milliy qadriyat manbaalari muhim tarbiya vositasi sifatida e‘tiborni kuchaytirishga imkoniyat yaratildi.

Islomiy manbaalarda qayd etilishicha, Qur‘oni Karim Alloh subhonohu va taolo tomonidan janob paygambarimiz Muhammad alayxissalomga tushirilgan vaxiyalar to‘plamidir. Qur‘oni Karim muqaddas, samoviy kitoblarning oxirgisidir. Yigirma uch yil davomida nozil qilingan bu ilohiy kitobda 114 ta sura bo‘lib, har bir sura uch yoki undan ko‘p oyatlardan tashkil topgan. Oila va oilada bola tarbiyasi kabi muqaddas hisoblanganligi uchun ham islomiy manbaalarning asosiy e‘tibori mana shu masalaga qaratilgan. Shuningdek oila, oilada farzand tarbiyasi, eru-xotin, qo‘ni-qo‘shni qarindosh-urug‘lar, kattalar va kichiklar o‘rtasidagi munosabatlar, oilada va er xotinning burchi, axloq-odobi, hayoti kabi masalalar yoritilganki, bevosita mana ko‘rsatmalarga har bir oila a‘zolari, ota-onalar va farzandlar to‘liq amal qilish bugungi kundagi oilaviy masalalardagi muammolarni bartaraf etishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Bu borada «Niso» surasining 34-oyatida «Erkaklar xotinlari ustidan rahbardurlar» deyiladi. «Al-Isro» surasining 23-oyatlarida ota-ona va farzand o‘rtasidagi munosabat hususida ibratli fikrlar bildirilgan. Qur‘oni Karim barcha inson ahlini hush-axloq egasi bo‘lish uchun Alloh nomi bilan paygambarimizning go‘zal sifatleri asnosida o‘zlarini tarbiyalab borishga chaqiradi. «Axfok» surasida har bir insonni ota-onasiga yaxshilik qilishga Qur‘oni Karimda «Allohi taolo insonlarni komil inson qilib tarbiyalash uchun qaysi farmonni necha marta takrorlash lozim bo‘lsa, uni shuncha marta nozil qilgan: Masalan, Alloh-taolaga ota-onaga o‘z farzandlariga

nisbatan shunday mehr ato etganki ona uchun eng og'ir, davr bo'lgan homiladorlik va ko'z yorish davri hamda chaqaloqlik va chaqaloqni emizib tarbiyalash yillari ota-ona hayotidagi eng baxtli damlardir. Sharoit hukmiga ko'ra, oila nikoh qilish bilan tuzalib, er-xotindan birortasining vafot qilishdan boshqa biror sabab bilan ajralishga to'g'ri kelsa, taloq qilish bilan buziladi. Lekin islomda taloqni-oilani buzilishini tangri suymasligi ta'kidlanadi. Chunki bu ajralish natijasida begunoh farzandlar yetim qolishi nazarda tutiladi. Mana shu fikrlarning o'ziyoq hozirgi oila sohiblariga ayniqsa yosh oilalarga ibrat sifatida xizmat qilishi mumkin. Chunki, hech kimga sir emas hozirgi paytlarda yosh oilalarning ajralish hollari ko'p uchramoqda. Oila hayotida boshliq Qur'oni Karimda qayd etilgani kabi raxbarlikni er ado etishini hamma yaxshi biladi. Islomda ta'kidlanishicha erning oiladagi raxbarligi mas'uliyat deb qaraladi. Oiladagi er vazifalaridan yana bir muhimi xotinning to'la xaqlarini to'la ado qilishdir. Mashhur imom Axmad ibn Xanbalning rivoyatida ... xotinga bergan ovqating ham sen uchun sadoqatdir». Aqli raso vijdonli er o'z xotini bilan totuv-inoq yashaydi. Oilaviy hayot er-xotin orasidagi sheriklik hayotidir.

Oilaviy hayotga tayyorlanish zamirida shaxs ijtimoiylashuvi amalga oshishini hisobga olgan holda manbaalarda keltirilgan ijtimoiylashuvga berilgan ta'riflarni o'rganishga ham e'tibor qaratdik.

Kuzatishlar oilalarda bolaga nisbatan konstruktiv munosabat (bolani qanday bo'lsa, shunday qabul qilish orqali zarur ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantirishga intilish) mavjud bo'lsada, yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash bo'yicha zarur malakalarning yetishmasligini namoyon etmoqda. Yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashda xalq orasida ayrim streotiplar ham mavjud. Xususan, "o'z tengini topibdi, o'tirgan qiz o'rnini topdi, teng -tengi bilan kabi o'z bo'larchilik munosabati ota-onalar uchun hamda oila qurmoqchi bo'lgan yoshlar uchun konsultativ va metodik yordam ko'rsatish tizimini takomillashtirishni ham taqozo etadi.

"Madaniyatshunoslik" kitobida: "Oila insonlarning ijtimoiy-an'anaviy guruhi bo'lib, unda ijtimoiy qadriyatlarni amalga oshirish jarayonida oilaning asosiy vazifasi

(hayotiy tajribani, bilimlarni, an'analarni, farzandlar tarbiyasini, ota-onani e'zozlashni, oilaviy hayotning talablari va tuzilishini, undagi axloqiy talablarni avloddan avlodga o'tkazish) bo'lgan oilaviy harakter va qadriyatlar yuzaga keladi.

Pedagogik- psixologik adabiyotlar tahlili asosida talaba qizlarini oilaviy hayotga tayyorlash maqsadida pedagogik ta'sirni maqsadli amalga oshirish orqali quyidagi natijalarga erishish mumkin degan xulosaga kelindi:

1. Talaba qizlarning oila yuksak qadriyat ekanligi, jamiyat tayanchi sifatida huquqiy jihatdan muhofaza qilinishi to'g'risidagi yaxlit tasavvurlari rivojlanadi.

2. Talaba qizlarning oila qurishning kelajak hayot uchun muhim maskan va muhit ekanligini anglagan holda shaxslararo munosabatlarda "bir-birini tushunish, tinglash" kabi ijtimoiy ko'nikmalarni egallashga motivatsiyasi oshadi.

3. Talaba qizlar oilaviy hayot uchun zarur bo'lgan reproduktiv madaniyatning mohiyatini tushungan holda o'z salomatligini nazorat qilishga ongli yondashishga odatlanadilar.

4. Talab qizlar o'rtasida kelajakda jinsiy munosabatlar, keyinchalik esa oilaviy hayot bilan bog'liq huquqbuzarlik holatlari va turli jinoyatlar sodir etilishining oldi olinadi.

Pedagogik-psixologik tadqiqotlarni tahlil qilish asosida talaba-qizlarni oilaviy hayotga tayyorlashda ularni oilaning psixologik, axloqiy, jismoniy-gigiyenik, huquqiy va iqtisodiy jihatlari haqidagidagi nazariy va amaliy ma'lumotlar bilan qurollantirishning dolzarbligini yana bir bor asosladik. Talaba qizlarni oilaviy hayotga tayyorlashda nazariy ma'lumotlar majmuini yaratish va undan ta'lim jarayonida foydalanishning maqsad va vazifalari quyidagilar deb belgiladik:

1. Talaba qizlarni oila muhitida huquq va majburiyatlariga ega bo'lgan to'laqonli shaxs va fuqaro sifatida tarbiyalashga erishish.

2. Talaba qizlarning oilada yuz beradigan murakkab ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarga kirib borishlari uchun zarur didaktik ta'minotni yaratish orqali ularda

maxsus shaxslararo munosabatlarga ehtiyojlar va shaxsiy sifatlar tizimini shakllantirish.

3. Talaba qizlarning yoshi va jinsiga xos psixologik hususiyatlaridan kelib chiqib, ularni oilaviy munosabatlar uchun tayyor shaxs sifatida rivojlantirish.

4. Talaba qizlarni oilaviy munosabatlarning turli holat va vaziyatlarida o'zining irodaviy hususiyatlarini erkin namoyon qila oladigan shaxs sifatida shakllantirishga yo'naltirilgan ijtimoiy rehabilitatsiya jarayonining metodikasi va texnologiyalarini ishlab chiqish va takomillashtirish.

Respublikada olib borilayotgan yoshlarda ma'naviy-axloqiy rivojlanish darajasi monitoringi shuni ko'rsatdiki, o'zbek jamiyatining farqli jihati, uning tarixiy xotiraga, axloqiy normalarni va milliy an'analarni saqlashga, insonlar o'rtasida axloqiy fundamental qadriyatlarga bo'lgan e'tiboridadir. Xalq fikriga ko'ra oila – bu o'z ichida tarbiya va ma'naviy qadriyatlarni keyingi avlodga yetkazishdagijamiyatdagi ijtimoiy tizimning asosiy elementlardan biridir. Lekin zamonaviy bozor iqtisodiyotidagi holat, ta'lim sohasidagi islohotlar, ishga joylashishdagi qiyinchiliklar va bundan kelib chiqayotgan moddiy muammolar yoshlarni oila qurish jarayoniga to'sqinlik qilmoqda. Yoshlarning qadriyatlar sohasida yaxshi ta'lim olish, moddiy yutuqlarga erishishga bo'lgan intilishlari ko'paygani sayin, yoshlarning oila va oiladagi barqaror munosabatlar to'g'risidagi tasavvurlarni o'zgarib bormoqda. Bundan tashqari ayrim yoshlardagi tashqi o'qimishlilik, har doim ham ichki ma'naviy boylikka to'g'ri kelmaydi. Ular uchun madaniy va ma'naviy yutuqlar asosiy maqsad bo'lmay, balki karera, yaxshi moddiy boylıklar ortirish va jamiyatda obro'-e'tiborga ega bo'lish uchun kerak xolos. Ota-onalarning o'ta bandligi, moddiy boylıklarga intilish, salbiy oqibatlariga olib kelmoqda. Asosiy kamchiliklardan biri bu ota-onalarning bolalarga bo'lgan e'tibori kamayganligida namoyon bo'ladi. O'zbekistonda oila jamiyatda eng yuqori darajaga ega bo'lishiga qaramay bolalarga va oila a'zolariga ajrimlar eng yomon ta'sir o'tkazadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. “Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi” mavzusidagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi ma’ruzasi. – T.: O‘zbekiston, 2017. – 48 b.
2. Egamberdieva N. Ijtimoiy pedagogika / Oliy ta’lim muassasalari uchun darslik. – T.: A.Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2009. – 229.
3. Asqarova. O’ M. Mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilarida tolerantlik fazilatini shakllantirish texnologiyasi: Pedagogika fanlari nomzodi. ... diss. – T., 2011. – 142 b.
4. Tadjieva S.X. Ota-ona munosabati bola shaxsi rivojlanishini belgilovchi omil sifatida. Monografiya. – Toshkent: Niso-Poligraf, 2014.